

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT KIMYO XALQARO
UNIVERSITEI**

*Tarix ta’limida raqamli texnologiyalar: xalqaro tajriba va istiqbollari
xalqaro ilmiy - amaliy anjuman maqolalari
(2023 yil 13-14 oktyabr)*

Abror Muxammadiyev

Akmal Ismoilov

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti “Tarix” kafedrasida jahon tarixi fani
o’qituvchisi

**Insoniyatning ilk migratsion jarayonlari va ilk o’rta asrlarda Markaziy
Osiyoda ko’chmanchilarning paydo bo’lishi.**

(Raqamli texnologiyalar yordamida o’rganilishi)

Annotatsiya: Mazkur maqolada qadimgi davrdan ilk o’rta asrlargacha yer yuzining gultoji bo’lgan insoniyatning dastlab yashagan manzilgohlari va ehtiyoj sabab ko’chish oqibatlarini haqida so’z boradi. Raqamli tarix fanining vujudga kelishi va bugungi tarixshunoslikdagi ahamiyati haqida ham ayrim mulohazalar yuritilib, migratsion jarayonlardagi ro’li borasida fikrlar yuritiladi. Inson uchun har qaysi davrda ham qulay geografik joylashuv muhim hisoblanishini ochib berishga harakat qilib ko’ramiz.

Kalit so’zlar: Migratsiya, ekologiya, urf-odatlar, daxlar, massagetlar, sarmatlar, xiyoniylar, ellinizm, arxeologik majmualar, arxeologik madaniyatlar, xronologiya, Andronova madaniyati, Da-yuechji, kidarlar.

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о расселении древнейших людей, живших на земле с древнейших времен до раннего средневековья и их последовательной миграции, продиктованной исторической необходимостью. Также в статье высказываются мысли по поводу формирования цифровой исторической науки и ее значения в современной историографии, а также размышления о ее роли в изучении

данных миграционных процессов. Автор предпринимает попытку раскрытию, того факта, насколько для человека в любую эпоху важно удобное географическое положение.

Ключевые слова: Миграция, экология, традиции, дахи, массагеты, сарматы, хиониты, эллинизм, археологические комплексы, археологические культуры, хронология, андроновская культура, Да-юэчжи, кидариты.

Annotation: This article discusses on the settlements where human-beings lived on the earth from ancient times to the early Middle Ages and the consequences of migration caused by the need of the people. Some arguments are also made about the birth of digital history science and its importance in today's historiography, in addition to some opinions about its role in migration processes. We will try to reveal that a convenient geographical location is important for a person in any given are of history.

Key words: Migration, ecology, traditions, Dax, Massagets, Sarmatians, Khionians, Hellenism, archaeological complexes, archaeological cultures, chronology, Andronova culture, Da-yuechji, Kidars.

Kishilik jamiyati paydo bo'libdiki, insoniyat turli sabablarga ko'ra o'zi yashab turgan makonidan boshqa joyga ko'chib o'tishga majbur bo'lgan. Fanda bu jarayon **Migratsiya** – (lotincha: *migratio*-ko'chaman, joyimni o'zgartiraman) atamasi bilan tilga olinadi. Insonlar oziq-ovqat izlab, iqlim o'zgarishlari, tabiat injiqliklari, o'zaro urushlar va boshqa turli xil sabablarga ko'ra o'zi yashab turgan makonidan boshqa joyga ko'chishga majbur bo'lgan. Tarixda shunday yirik migratsiyalar yuz berganki, natijada yirik davlatlar, imperiyalar vujudga kelishiga sabab bo'lgan.

Insonlarning bir joydan ikkinchi joyga ko'chishi dastavval urf-odat sifatida shakllangan. Odat yakka yoki jamoaviy o'xshash harakatlarni takrorlash natijasida paydo bo'ladi. Aynan odatlar tabiatning turli ofatlaridan, qo'rquv va vahimalardan xalos bo'lishga, ularni yengib o'tish uchun xavfli joydan xavfsiz joyga ko'chish imkonini bergan. Turmush tarzi yaxshilanishi va jamiyat taraqqiyoti bilan odat ham o'zgaradi. Davlatning paydo bo'lishi bilan esa ijtimoiy munosabatlarni tartibga

soluvchi yangi huquqiy odatlar ham paydo bo'ladi.

Yer yuzidagi deyarli barcha odamlar qaysidir ma'noda migrant hisoblanib, insoniyat paydo bo'lgach, "homo sapiens" ning bir guruhi Yevropa, Osiyo, Avstraliya va Amerika bo'ylab butun dunyoga tarqala boshlagan[1, 3]. Ma'lumki, insonning mavjud bo'lishi muammosi huquqshunoslar, siyosatshunosalar, sotsiologlar, faylasuflarni qiziqtirib kelgan. Ko'p asrlik tarix dunyo yaratilishi, ijtimoiy hayotning universal qonuniyatini tushunish va tushuntirishni o'z oldiga qo'ygan ilmiy nazariy qarashlarni vujudga keltiradi. Markaziy Osiyoning qadimgi ko'chmanchilari haqida yozma manbalarda (Avestoda, yunon manbalarida, Bexistunda, Xitoy manbalarida) ko'pgina qiziqarli ma'lumotlar keltirilgan. Biz Markaziy Osiyo hududida ko'chmanchi qabilalardan "Sak", va "Massaget"lar istiqomat qilgani uchun ular haqida kengroq ma'lumotlar berib o'tamiz.

Massagetlar: Kaspiy dengizining sharqiy sohili, Orol dengizi atroflari, Amudaryo va Sirdaryoning quyi oqimida yashagan ko'chmanchi qabilalar guruhi. Ular to'g'risida fanda turli qarashlar mavjud:

-ayrim olimlar fikricha,"Massaget" (mase)-baliq so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "baliqxo'rlar" ma'nosini anglatadi;

-Xitoy solnomalarida ularni "katta yuetji"lar bilan bir xalq qatorga qo'yilgan. Bu fikrga S.P.Tolstov ham qo'shilgan.

Umuman olganada, Markaziy Osiyoda yashagan va bu o'lkalarga ko'chib kelib o'rnashgan xalqlarning yashashi, turmush tarzi va bu yerlarda o'troqlashib qolib ketishi kabi aktul ma'lumotlarni zamonaviy davrga mos shaklda intellektual texnologiyalardan foydalanib, raqamli tarixda tadbiq qilishlikni ham taklif qilgan bo'lar edik. XXI asr ancha zamonaviylashgan davrligini hisobga olib, tarixiy kitoblarimizdagi ko'chmanchilarning ko'chish jarayoni yoki hududlarning geografik o'рни va shu kabi fanda muhim bo'lgan jihatlarni tizimlashtirib, tarixiy muzeylarda aks ettirilsa hamda u suratlarning bir chetida QR kodlar yaratib, ma'lum texnologiyalar yordamida suratlarni tilga kirgizilsa, o'ylaymizki bu ham yosh o'rganuvchilar uchun ma'qul bo'lardi. Migratsion jarayonlar juda qiziq hodisa ekanini hisobga olib, tarixiy xalqlarning ko'chishlariga sabab bo'lgan tashqi

omillarni bilish ham muhim. Masalan, antik va ilk o'rta asrlarning boshlarida O'rta Osiyo jumladan, O'zbekiston Yevroosiyo materigida yuz bergan "xalqlarning buyuk ko'chishi" davrining chorrahasiga aylanadi. Bu davrlarda O'rta Osiyo hududida yirik qablalarning ko'chish jarayoni kuchayadi. Fikrimiz isboti O'rta Osiyo hududiga kirib kelgan yirik qabilalardan biri Yuejilardir. Bu qabilalar Xitoy manbalarida "Da-yuechji" – "Buyuk" yoki "Katta yueji" deb eslaniladi. Tadqiqotchilarning fikrlariga ko'ra, yuejilar mil.avv. 140-130-yillar oralig'ida Baqtriyaga bostirib kirganlar. Oradan ko'p o'tmay Baqtriyada katta yueji hukmdorlari qo'l ostida beshta hokimlik (Xi-xeu) bor bo'lib, ular Xyumi, Shaunmi, Gyushuan, Xise va Dumilardan iborat edi.

Shunday qilib, "katta yueji" qabilasi Baqtriya tuprog'ida paydo bo'lib, Baqtriya boy shaharlari va qishloqlari ko'chmanchilarning qalblarida hasad o'tlarini yoqadi. Ko'chmanchilar Baqtriya shahar va qishloqlariga o't qo'yidilar, mahalliy aholining butun boyliklarini taladilar. Shunday qilib, yuz yildan ko'proq hukmronlik qilgan Yunon-Baqtriya shohligi ko'chmanchilar hujumi ostida quladi. Ko'chmanchi Gyushuan honadoni esa taxminan yuz yildan keyin Buyuk kushonlar saltanatiga asos soldilar. Mana shu kabi tarixiy faktlarni keyingi avlod uchun tizimlashtirib o'rgatilsa, ayni maqsadga muvofiq bo'ladi. Ayniqsa, tarix fanida xronologiya juda muhim hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda insoniyatning ilk xo'jalik ishlari ham xronologik ketma-ketlikda o'rgatilsa, tarixchi uchun har taraflama tushunarli bo'ladi.

Tarixdan ma'lumki, chorvachilikda dehqonchilikka nisbatan juda tez mulkiy tabaqalanish jarayoni yuz bergan. Buning natijasi o'laroq, chorva hayvonlarini boqish va qo'riqlash, tobora rivojlanib borayotgan chorvachilik xo'jaligi uchun yangidan yangi yaylovlarni topish hamda kengaytirish chorvadorlar oldida turgan hayotiy vazifa bo'lib qoladi. Bu hol arxeologik izlanishlar natijalariga ko'ra, ancha avval, taxminan mil.avv. II mingyillikning o'rtalarida yuz bergan, ya'ni chorvador jamoalari tarkibida suvoriylar qo'shini tashkil topgan. Ular ijtimoiy hayotda jamoaning erkin, ozod va jangovor mulkdorlar tabaqasi bo'lib, "Avesto"da ushbu tabaqa hamda uning oila a'zolari o'z urug' - aymoqlaridan farqli o'laroq ozodlar

(azadi), ya'ni "oriylar", deb yuritilgan. Ular yashagan yurt Oriylar vatani, oriylar kengligi "Avesto"da "Aryanam Vaydjah", deb yuritilgan[2, 71]. Hozirda izlanishlar shundan guvohlik beradiki, ko'chmanchi chorvachilik mavjud tasavvurlarga zid o'laroq ilk temir davrida emas, balki Andronova madaniyatlari jamoalarining hayotida bronza davrida yuz berganligini ham ko'rsatmoqda. Daxlarning katta migratsiyasi miloddan avvalgi III-II asrlarda boshlanib, bu jarayon Sirdaryoning quyi oqimiga qadar davom etib, O'rta Osiyoning etnogenezi va madaniy genezisida katta ahamiyatga ega bo'lgan. Bu voqea haqida juda qisqa, ammo ko'p sonli xabarlar turli yozma manbalarda saqlanib qolgan. Daxlarning rivojlanishini arxeologik manbalardan ham aniq kuzatish mumkin.

Yevroosiyo dashtlarida shakllangan chorvador qabilalarning O'rta Osiyo hududlariga kirib kelishini dastlab (1938-yil) S.P. Tolstov qadimgi Xorazm hududlarida aniqlagan. (Teshikqal'a 1, 2 manzilgohlari). Yevroosiyo dala-qirlarida ko'chmanchi chorvadorlik iqtisodiyotiga asoslangan yirik dasht imperiyalarining o'troq ekin-tikinchi vohalari bilan munosabatlari bo'yicha ma'lumotlar yozma manbalar, etnografik tavsiflar va arxeologik izlanishlar orqali qo'lga kiritilgan. Tarixchi uchun qadimda va o'rta asrlarda O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston xalqlari va davlatchiligi tarixida muhim o'rin tutgan hamda ko'chmanchilik siyosiy iqtisodiga asoslangan sak-massagetlar, xunlar, yuechji-kushonlar, eftaliylar, qadimgi turklar, Qoraxoniylar kabi yirik Yevroosiyo dala-qirlari imperiyalarining mohiyatini tadqiq etish dolzarb vazifalardan biri sanaladi[3].

Yuqorida biz aytib o'tgan ko'chmanchi Gyushuan xonadoni vakillarining boshqaruvi III asrning ikkinchi yarmida o'z nihoyasiga yetadi. Milodning IV-V asrlarida O'rta Osiyo siyosiy xaritasida xioniylar va kidariylar va ular bilan bog'liq bo'lgan xalqlar uyushmasi paydo bo'ladi. Aynan ular o'zbek xalqi tarixida muhim iz qoldirgan. V asr o'rtasidan esa O'rta Osiyo ko'chmanchi va yarim ko'chmanchi qabilalar uyushmasi hisoblangan eftaliylar hukmronligi doirasiga o'tadi.

VI asr o'rtalaridan boshlab Markaziy Osiyo jumladan, O'rta Osiyoda buyuk turk imperiyasining hukmronligi boshlanadi. Markaziy Osiyoda qadimgi davr va o'rta asrlarda qadimgi yo'llar orqali amalga oshirilgan etnik ta'sir va migratsiya

jarayonlari yuqorida ko'rib o'tilgan natijalarga olib kelgani, yangi-yangi etnik guruhlar davriy ravishda paydo bo'lib turganini ko'rsatadi.

Lekin shunga qaramasdan, mintaqaning asosiy tub xalqlari, masalan, Markaziy Osiyo tarixi va madaniyatida yetakchi o'rin tutib kelgan o'zbeklar (Djabborov I., 2007) va boshqa turkiy xalqlar etnogenez jarayonlari boshlangan eng qadimgi davrdan boshlab bu hududda asosiy etnoslar sifatida yashab kelganligini ko'pchilik tadqiqotchilar qayd etishadi.(Asqarov A., 2007; Sodiqov X., 2004., Yaxshiev A., 2006, 23-26-betlar; Ermatov M., 1968).

Xulosa qilib aytish kerakki, Markaziy Osiyo qadimdan qulay tabiiy iqlimi va geografik joylashuvi tufayli faol migratsion jarayonlar kechgan mintaqah hisoblangan. Mana shunday yirik migratsiyalar natijasida Kushon, Xioniylar, Kidariylar, Eftallar, Turk xoqonligi kabi yirik davlatlar paydo bo'ldi. Bu davlatlarda yaratilgan noyob san'at asarlari uning o'tmishdagi qudratidan dalolat berib turibdi.

Migratsiyalar natijasida yaratilgan san'at asarlari ko'pgina dunyo muzeylarining ko'rki, Markaziy Osiyo xalqlarining esa obro'si va nufuzi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Gabriel Mas. Histoire des migrations humaines / Cahiers de Village de Forez №65. Montbrison: Groupe d'histoire locale du Centre Social de Montbrison, 2018.
2. Asqarov A. Oriylar muammosi: yangicha qarashlar va yondashuvlar. / O'zbekiston tarixi moddiy madaniyat va yozma manbalarda. – Toshkent, 2005
3. Maqsudov F.A. O'rta asrlarda tog'li Ustrushona ko'chmanchi madaniyati. Qo'lyozma huquqida UDK:902/904. Toshkent – 2020.